

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18871929>

VOLONTYORLIK FAOLIYATIDA SHAXSIY RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

To'layeva Sabinabonu Jasur qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 1-kim-25 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu annotatsiyada Ijtimoiy mas'uliyat ni kuchaytirish jamiyat oldidagi mas'uliyat hissini mustahkamlash, va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli va maroqli o'tkazishga, shuningdek insoniylik, axloqiylik, vatanparvarlik ruxida tarbiyalash, jamiyatda ma'naviy-axloqiy kamolotini, ijtimoiy faolligini va fuqarolik mas'uliyatini oshirishda shaxsning volontyorlik qobiliyatlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: adaptiv jismoniy faollik va psixoterapiya kognitiv qobiyatlar individual psixologik profilaktika.

PERSONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN VOLUNTEER ACTIVITIES

Tulayeva Sabina Jasur qizi

*Student of the 1st group of the
Bukhara State Pedagogical Institute*

ABSTRACT

This annotation emphasizes the importance of strengthening social responsibility, strengthening the sense of responsibility to society, and developing civil society, providing young people with meaningful and enjoyable leisure time, as well as educating them in the spirit of humanity, morality, patriotism, increasing their spiritual and moral maturity, social activity and civic responsibility in society, and forming a person's volunteer skills.

Keywords: adaptive physical activity and psychotherapy, cognitive abilities, individual psychological prevention.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тулаева Сабинабону Джасур кызы

Студентка 1-й группы

*Бухарского государственного
педагогического института*

АННОТАЦИЯ

В данном примечании подчеркивается важность укрепления социальной ответственности, чувства ответственности перед обществом и развития гражданского общества, предоставления молодежи содержательного и приятного досуга, а также воспитания в духе гуманизма, нравственности, патриотизма, повышения их духовной и нравственной зрелости, социальной активности и гражданской ответственности в обществе, и формирования у человека волонтерских навыков.

Ключевые слова: адаптивная физическая активность и психотерапия, познавательные способности, индивидуальная психологическая профилактика.

Volontyorlik—bu milliy jamiyatda ijtimoiy hamjihatlikni, balki shaxsiy ma'naviy-axloqiy kamolotini, ijtimoiy faolligini va fuqarolik mas'uliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Volontyorlar aslida — davlatga ko'makchi shaxslar sifatida hozirda qarab borilmoqda. Volontyorlik faoliyati yoshlarning ijtimoiylashtirish jarayonini tezlashtirish, ularda liderlik, hamkorlik va mas'uliyatlilik oshiradi. Jamiyatda volontyorlik harakati fuqarolik jamiyati institutlari rivojining ko'rsatkichi bo'lib, u davlat va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy sheriklikni mustahkamlaydi. Jamiyatda turli kutilmagan masalalar ro'y berishi tabiiy hol. Biroq afsuski, davlat har bir holatga individual yondosha olmasligi mumkin. Shu bois volontyorlarda pedagogik va psixologik holatini aniqlashda va ularni ruhiy holatga tushmasliklari uchun qator metod va texnologiyalardan foydalanish haqida so'z boradi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan volontyorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tanlov e'lon qilindi. Unga ekologiya, ta'lim, tibbiyot, media, turizm yo'nalishlari bo'yicha volontyorlikning quyidagi yo'nalishlari bo'yicha ikkiyuzdan ortiq loyihalar kelib tushdi. Volontyorlik faoliyatida shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishda yanada rivojlantishni dolzarbligini ko'rsatmoqda. Misol uchun, Turkiyada sodir bo'gan zilzila oqibatida Turkiya Respublikasiga gumanitar yordam yig'ish va uni jo'natishni tashkil qilish maqsadida, Yangixayot tumanidagi "Toshkent index" savdo majmuasida

tashkil etilgan Markaziga 313 nafar volontyorlar jalb etilib, tadbirda aholidan 10 turdagi jami 416,6 tonna mahsulotlar qabul qilib olinishiga va Turkiya Respublikasiga jo'natilishiga ko'maklashildi. Volontyorlikning asosiy maqsadi jamiyatga, insonlarga va atrof-muhitga yordam berish, ijtimoiy ahamiyatga molik tadbirlarda ishtirok etishda shaxsning faolligini yanada kuchaytirish va zarurat tug'ilgan paytda yordamga muhtoj shaxslarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Bu yordam moddiy, psixologik va pedagogik yoki huquqiy ko'rinishda bo'lishi mumkin, shuningdek, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga ham qaratilgan. Volontyorlikning asosiy maqsadlari: Ijtimoiy yordam ko'rsatish: qiyin hayot sharoitidagi odamlarga, nogironlarga, yetim bolalarga, yolg'iz keksalar va boshqa muhtojlarga moddiy va ma'naviy pedagogik va psixologik yordam berish. Atrof-muhitni muhofaza qilish: Tabiatni asrash, ekologik muammolarni hal qilishga hissa qo'shish. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish: Ijtimoiy ahamiyatga molik tadbirlarda ishtirok etish, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga ko'maklashish

Volontyorlikning asosiy vazifasi yoshlarga jismoniy va yuridik shaxslarga, shuningdek, umumjamiyat manfaatlari yo'lida ko'mak ko'rsatishni shakllantirishda zamonaviy pedagogik va psixologik metodlar va texnologiyalardan unumli faol foydalanish. Atrof-muhitni muhofaza qilish Tabiatni asrash va uni kelajak avlodlar uchun saqlab qolish. Hozirgi davrning intensiv ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, raqamli texnologiyalar rivoji, mehnat va o'qishdagi yuqori raqobat inson psixikasini doimiy zo'riqishga, hayotiy omillar bilan doimiy kurashishga majbur qilmoqda. Natijada, stress fenomeni zamonaviy psixologiya va tibbiyot fanining markaziy tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylangan. Stress—bu organizmning tashqi yoki ichki stressogen tahdidlarga (stressorlar) adaptiv javob shaklida shakllanadigan psixofiziologik kompleks holatdir. Stress—inson psixikasi va organizmining tashqi va ichki muvozanatsizlikka adaptiv javobidir. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, stress inson faoliyatining barcha bosqichlari: emotsional holati, kognitiv jarayonlari, sotsial munosabatlari va jismoniy salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan kompleks psixofiziologik hodisadir. Psixologik va tibbiy adabiyotlarning ko'pchiligi stressni boshqarish mexanizmlarining turli ko'rinishlarini—kognitiv qayta baholash, emotsional boshqaruv, relaksatsion texnikalar, mindfulness, jismoniy faollik va psixoterapiya kabi usullarni samarali deb ko'rsatadi. Kelgusida stressni boshqarish mexanizmlarini yanada mukammallashtirish, individual psixologik profilaktika dasturlarini ishlab chiqish va global miqyosda stress manbalarining psixosotsiologik tadqiqotlarini Psixologik stress butun dunyo bo'ylab talabalar orasida keng tarqalgan muammo bo'lib, ko'pincha ularning akademik samaradorligi, ruhiy salomatligi va umumiy farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada o'quvchilarda psixologik

stressni keltirib chiqaruvchi omillar, ularning ruhiy salomatligiga ta'siri, uni bartaraf etish usullari va strategiyalari ko'rib chiqiladi. Maqolada kognitiv-xulq-atvor usullari, ongni rivojlantirish amaliyotlari, ta'lim muassasalarining roli va qo'llabquvvatlovchi muhitning ahamiyati muhokama qilinadi. Ushbu jihatlarni ko'rib chiqish orqali biz o'quvchilarda stressni kamaytirish va aqliy barqarorlikni oshirish bo'yicha keng qamrovli tushunchalarni taqdim etishni maqsad qilganmiz Volontyorlik faoliyatida shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishni mavzusidagi mavzusini Shaxsning xarakter aksentuatsiyasini aniqlash uslubi. (shmishek so'rovnomasi) metodini qo'llash yuzasidan amaliy tavsiflar berilgan. Shu bilan birga "Volontyorlik faoliyatida shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish mavzusini o'qitishda Shaxsning xarakter aksentuatsiyasini aniqlash uslubi. (shmishek so'rovnomasi) metodini qo'llash kerakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "Adolat", 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2016 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PQ–3124-sonli "Yoshlarni ma'naviy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash hamda sud ijtimoiy faolligini tuzatishga oid davlat siyosati samaralari.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-fevraldagi PF–6155-son Farmoni "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy faol
5. Karimov I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat,
6. To'xtasinov S. Volontyorlik faoliyatining ijtimoiy ahamiyati // O'zbekiston yoshlar jurnali. – Toshkent, 2020.
7. Rahimova M. Yoshlarning ijtimoiy faolligini belgilashda volontyor roli // Ta'lim va taraqqiyot ilmiy jurnali. – 2021.